

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH:
FAZRY
NIM. 180101110208**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.Pd., M.Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI
2020**

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat:

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

2. Bahan:

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rumput, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran

(panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.

- f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; kuncup, alat pembelit, alat-alat pemanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan berbiji terbuka “Pinophyta” atau biasa disebut Gymnospermae (bahasa Yunani, Gymnos= ‘telanjang’, dan Sperma= ‘benih’ atau ‘biji’) merupakan salah satu Divisi dari tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Tumbuhan berbiji terbuka memiliki biji yang terbuka karena tidak ditutupi atau dibungkus oleh daun buah (ovarium). Akibat dari tumbuhan ini tidak mengalami pembuahan ganda. Bakal bijinya terbuka dan terdapat pada permukaan daun buah (megasporofil). Pada umumnya berupa tumbuhan berkayu dengan bermacam-macam bentuk perawakan (habitus). Tidak memiliki bunga yang sesungguhnya (bunga mereduksi menjadi kantong serbuk sari dan bakal biji), sporofil terpisah-pisah membentuk strobillus jantan dan stobillus betina (Spermatophyta). (Campbell, 2003:173)

Pynophyta mempunyai sistem akar tunggang dan batang tegak lurus atau bercabang-cabang. Akar dan batang berkambium, sehingga selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Strobillus atau kerucut mengadakan 2 daun buah (tempat menempel bakal biji), yaitu makrosporangium dan mikrosporangium yang terpisah satu sama lain.

Penyerbukan hampir selalu dengan bantuan angin (Anemogami). Serbuk sari langsung jatuh pada bakal biji, dengan jarak waktu penyerbukan sampai pembuahannya relatif panjang. Sel kelamin jantan umumnya berupa spermatozoid yang masih bergerak dengan aktif. (Tjitrosoepomo, 2007:8)

Menurut Sudarsono (2005:58) mengungkapkan perbedaan Pinophyta dengan Magnoliophyta dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: fertilisasi sempurna, xylem tidak mempunyai pembuluh trakea, floem tidak mempunyai sel pengantar, gametofit betina ada yang terdiri dari banyak sel atau nukleus, gametifit betina mempunyai arkegonium kecuali pada *Gnetum* dan *Welwtschia*, sebagian besar merupakan tumbuhan berkayu.

Pinophyta mempunyai 500 atau lebih spesies yang terdiri 61 Genus dan 9 atau 11 Family. Pengklasifikasian Pinophyta sebagai berikut:

1. Kelas Cycadophyta

Tumbuhan anggota kelas ini tubuhnya berkayu, menyerupai palem dan atau tidak sedikit bercabang. Sporofil tersusun dalam strobilus berumah 2 (dalam 1 strobilus terdapat 1 alat kelamin). Strobilus jantan sangat besar, tersusun oleh sporofil-sporofil berbentuk sisik, dan banyak mikrosporangium. Kelas ini hanya mempunyai 1 bangsa, yaitu Cycadales dan 1 suku, yaitu Cycadaceae. Contohnya: adalah pakis haji (*Cycas rumphii*) dan *Dioon* sp (hidup di Amerika).

2. Kelas Ginkgophyta (Ginkgoinae)

Anggotanya berupa pohon dioecus (berumah 2), mempunyai tunas panjang dan pendek, daunnya bertangkai panjang membentuk kipas. Mikrosporofil (benang sari) tidak banyak dan susunan bijinya berdaging dan kulit dalamnya keras. Kelas ini terdiri atas bangsa Ginkgoales dan suku Ginkgoaceae. Contohnya adalah *Ginkgo biloba*.

3. Kelas Coniferophyta

Ciri utama kelas Coniferae adalah adanya tajuk kerucut (Coniferae berasal dari kata Conus= kerucut, dan Ferein= mendukung). Anggotanya dapat berupa semak, perdu, atau pohon. Daun-daunnya berbentuk jarum, sehingga sering disebut pohon jarum. Tumbuhan ini berumah dua, tetapi ada

juga yang berumah satu. Kelas Coniferae terdiri dari beberapa ordo, antara lain ordo Araucariales, ordo Podocarpaceae, ordo Cupressales, dan ordo Pinales. Ordo-ordo tersebut umumnya disusun oleh satu suku. Contoh anggota ordo Araucariales adalah *Agathis alba* (Araucariaceae), contoh anggota ordo Podocarpaceae adalah *Podocarpus imbricata* (Podocarpaceae), dan contoh anggota ordo Pinales adalah *Pinus silvestris*, *Abies nordmanniana*, dan *Pinus merkusii* (Pinaceae). Ordo Cupressales terdiri dari dua suku, yaitu Taxodiaceae (contohnya *Sequoia gigantea*) dan famili Cupressaceae contohnya *Juniperus communis*

4. Kelas Gnetophyta

Ciri Gnetinae adalah batang berkayu (dapat bercabang atau tidak), bunga berkelamin tunggal, dan pembuahan terjadi melalui pembentukan buluh serbuk sari. Kelas ini terdiri atas 3 ordo, yaitu ordo Ophardrales, ordo Gnetales, ordo Welwitschiales. Contoh anggota ordo Gnetales adalah melinjo (*Gnetum gnemon*) yang merupakan anggota suku Gnetaceae. Tumbuhan yang banyak dibudidayakan ini umumnya memiliki strobilus jantan dan betina terdapat dalam satu pohon (berumah satu). Contoh anggota ordo Welwitschiales adalah *Welwitschia bainesii* (welwitschiaceae). (Tjitrosoepomo, 2004: 28)

Tumbuhan yang termasuk kedalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomi, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Kelompok tumbuhan Pinophyta banyak yang dimanfaatkan kayunya, sebagai tanaman hias, sebagai sumber makanan dan pengobatan. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan ini juga berperan dalam pengendalian erosi, melindungi dari abrasi, hutan rekreasi, dan merupakan tumbuhan kayu pertama dalam suksesi kedua. Para ahli biologi tertarik dengan tumbuhan Pinophyta tersebut karena tumbuhan ini mempunyai keragaman bentuk dan struktur, pola distribusinya dari dulu sampai sekarang dan fosilnya relatif lengkap terdokumentasikan. (Pratiwi, 2007: 159)

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphi* Miq.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

(Sumber: Robert, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Allison, 2015)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Ibu Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Ibu Tulang Daun

(Sumber: Kris, 2016)

D. Strobilus

Strobilus Jantan Dan Betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

(Sumber: Jackson, 2017)

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan

A. Strobilus Betina

B. Ovulum

2) Literatur

Keterangan

A. Strobilus Betina

B. Ovulum

(Sumber: William, 2016)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Kulit

B. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. endocarpium

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber: Leo, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Cabang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Cabang

(Sumber: Alvaro, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Ujung Daun

B. Pangkal Daun

C. Tangkai

2) Literatur

Keterangan:

A. Ujung Daun

(Sumber: Klopp, 2016)

D. Strobilus

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Strobilus Jantan
- B. Strobilus Betina
- C. Tangkai Strobilus
- D. Sisik

2) Literatur

Keterangan:

- A. Strobilus Jantan
- B. Strobilus Betina
- C. Tangkai Strobilus
- D. Sisik

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Permukaan Daun

B. Ujung Daun

C. Tepi Daun

D. Pangkal Daun

E. Tangkai Daun

F. Pertulangan Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Permukaan Daun

B. Ujung Daun

C. Tepi Daun

D. Pangkal Daun

E. Tangkai Daun

F. Pertulangan Daun

(Sumber:Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

2) Literatur

Keterangan:

A. Strobilus Jantan

B. Strobilus Betina

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Sarcotesta

B. Sclotesta

C. Endotesta

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

(Sumber: Rocky, 2018)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis Haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan berkas-berkas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bunga garis	Bangun jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkament	Kasar	Kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-
7	Sifat buah	Semu	Semu	Semu

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Family	: Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Species	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan pengamatan pertama dilakukan pada ordo Cycadales, yaitu tumbuhan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.). Habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran.

Akar dari tumbuhan pakis haji yaitu akar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Arah tumbuh batangnya tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres). Memiliki permukaan bekas-bekas daun dan tekstur kasar dan memiliki duri-duri kecil. Daunnya termasuk daun majemuk hal ini ditunjukkan oleh ujung daunnya yang runcing (*Acutus*), pangkal daunnya runcing (*Acutus*), tepi daunnya rata (*entire*), pertulangan daunnya sejajar (parallel), duduk daun/filotaksis yang dimilikinya adalah roset batang atau roset apikal, bentuk daun seperti pita serupa daun bangun garis, sebagian besar anggota Cycadophyta hidup di daerah tropis dan subtropics. Pada umumnya anggota Cycadophyta adalah tanaman yang berukuran besar.

Menurut Pratiwi, (2007) Strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi *Cycas* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diesis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda.

Menurut Phika, dkk. (2011) Manfaat dari pakis haji, bijinya dapat dimakan, diolah menjadi tepung. Biji mentah beracun. Daun yang paling muda dimakan sebagai sayur. Batangnya dapat menghasilkan semacam sagu. Tapal dari biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal-pegal dan gangguan kulit. jenis ini juga penting sebagai tanaman hias. Getah *Cycas rumphii* berkhasiat sebagai obat disentri, rambut batangnya untuk mengobati luka baru dan daunnya untuk pembersih darah sehabis melahirkan.

Kunci Determinasi:

- 1a Tumbuhan-tumbuhan dengan bunga sejati, artinya tidak ada benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, popros daun atau tangkai daun) 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tresebut diatas. 4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6b Dengan daun yang jelas 7
- 7b Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran;

kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas. 8

8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom..... **14. Cycadaceae**

14 Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujung daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1 – 4 bakal biji besar..... **1. Cycas rumphii Miq.**

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-8-8a-14. **Cycadaceae**

14. Cycadaceae – 1. Cycas rumphii Miq.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan spesies tumbuhan Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.), habitusnya adalah pohon yang berkayu karena

mengandung lignin, umumnya tidak keras dan tidak berwarna hijau dengan satu batang utama dengan pola percabangan monopodial, bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus dengan batang bulat/silindris ditunjukkan oleh batangnya dari pangkal sampai ke ujung hampir tidak ada perbedaan, melainkan memiliki besar yang sama, Daunnya termasuk daun majemuk dengan ujung daunnya yang meruncing (*Acuminatus*), pangkal daunnya tumpul (*Obtuse*), tepi daunnya rata (*entire*), pertulangan daunnya sejajar (parallel), filotaksis/duduk daun *Pinus merkusii* adalah berbekas/fasciated, bentuk daunnya seperti jarum yang panjang dengan duduk daun tersebar. Selain itu *Pinus merkusii* memiliki daun dengan tepi daun rata (*Entire*), terdiri dari daun tunggal (*Folium Simplex*) yang terdiri dari satu helai daun tanpa adanya persendian (artikulasi) pada dasar, pohon pinus banyak tumbuh di daerah dingin. Buahnya berbentuk kerucut, silindris. Tajuk pohon muda berbentuk piramid, setelah tua lebih rata dan tersebar. Kulit pohon muda abu-abu, sesudah tua berwarna gelap, alur dalam. Terdapat 2 jarum dalam satu ikatan, panjang. Pohon berumah satu (monoesis), bunga berkelamin tunggal. Bunga jantan dan betina dalam satu tunas. Bunga jantan berbentuk strobili, terutama di bagian bawah tajuk. Strobillus betina banyak terdapat di sepertiga bagian atas tajuk terutama di ujung dahan. Reproduksi pada pohon pinus terjadi secara seksual.

Tumbuhan pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina.

Setelah serbuk sari menempel pada strobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung

serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis.

Menurut Campbell, (2003) atau tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) denganbantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Pinus merupakan salah satu jenis tanaman yang potensial untuk dibudidayakan dengan berbagai manfaat sebagai berikut: Batangnya dapat disadap karena mengandung getah ,dan getah ini dapat diproses untuk menghasilkan gondorukem dan terpentin. Gondorukem dimanfaatkan lagi untuk bahan pembuatan sabun,resin dan cat sedangkan terpentin biasanya digunakan untuk industry parfum, obat-obatan dan desinfektan. Hasil kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, bahan pembuatan korek api, Pulp dan kertas serat rajang. Bagian kulitnya dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Dan abunya dapat dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan pupuk karena mengandung kalium. Pinus sering ditanam untuk rehabilitasi dan reboisasi lahan, karena Pohon conifer ini dapat tumbuh pada berbagai lahan gersang dan kritis dan tidak memiliki syarat tumbuh yang khusus. Secara Etnobotani Kerucut pinus (strobilus) oleh pengrajin dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti aksesoris (gantungan kunci) dan sebagai hiasan rumah.

Kunci determinasi

- 1a Tumbuhan-tumbuhan dengan bunga sejati, artinya tidak ada benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, popros daun atau tangkai daun) **3**

3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2 – 3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh

..... **13. Pinaceae**

13 pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral; rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkal dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sisi dan kerapkali miring. **1. *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.**

1b-2-2b-3-3a-13. **Pinaceae**

13. **Pinaceae – 1. *Pinus merkusii* Jungh & De Vr.**

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Deskripsi:

Berdasarkan hasil pengamatan pada spesies tumbuhan melinjo (*Gnetum gnemon*) merupakan tumbuhan yang habitusnya pohon dengan

batang yang berkayu serta pola percabangan monopodial, bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus dengan batang bulat/silindris, daunnya jenis majemuk dengan tepi yang bergelombang (*sundulate*), duduk daunnya berhadapan serta memiliki pola pertulangan daun yang menyirip (*pinatus*), ujung daunnya yang meruncing (*Acuminatus*), pangkal daunnya runcing (*acutus*), bentuk daunnya lonjong panjang.

Tumbuhan melinjo (*Gnetum gnemon*) yang merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua *dioecious*, ada individu jantan dan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Tumbuhan melinjo tumbuh liar di hutan-hutan hujan pada ketinggian hingga 1200 m. Tempat-tempat beriklim kering umumnya membudidayakan tanaman ini. Melinjo ditemukan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Manfaatnya, kayunya dapat dipakai sebagai bahan papan dan alat rumah tangga sederhana. Daun mudanya digunakan sebagai bahan sayuran dan biji melinjo juga menjadi bahan baku emping.

Tumbuhan melinjo (*Gnetum gnemon*) memiliki biji yang hampir tertutup yang artinya sudah maju, Jenis kelamin juga berpengaruh dari penilaian maju atau tidaknya tumbuhan ini, yang berjenis kelamin ganda atau berumah satu dianggap lebih primitive daripada yang berumah satu. Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif (biji) atau vegetatif (cangkokan, okulasi, penyambungan dan stek).

Reproduksinya terjadi secara seksual, sel sperma memulai dengan bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Disini terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zygot yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon.

Strobilus jantan terletak di ujung tangkai. Sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang. Daur hidup tumbuhan biji terbuka ini menunjukkan persamaan dengan tumbuhan paku heterospora.

Menurut Phika, dkk, (2011) manfaat melinjo yaitu kayunya dapat dipakai sebagai bahan papan dan alat rumah tangga sederhana, daun mudanya digunakan sebagai bahan sayuran (misalnya pada sayur asem). Bunga (jantan maupun betina) dan bijinya yang masih kecil-kecil maupun yang sudah masak dijadikan juga sebagai sayuran. Biji melinjo juga menjadi bahan baku emping, kulitnya bisa dijadikan abon kulit melinjo.

Kunci determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b Dengan daun yang jelas7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya .9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain14
- 14b Semua daun duduk berhadapan16
- 16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)239
- 239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah243

- 243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain244
- 244b Susunan bertulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar248
- 248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jalan.....249
- 249a Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau **15. Gnetaceae.**
- 15 pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2 – 3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubung; selubung terluar, pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serua tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah batu**1. *Gnetum gnemon* L.**
- 1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-149-149a-. **15. Gnetaceae**

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* L.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak

lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Alat-alat lain berupa duri. Tata letak pada daunnya roset batang, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun garis, pangkal daun yang runcing. Ujung daun runcing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun sejajar. Tekstur daun licin dan perkamen, dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Alat tambahan lain berupa duri. Sifat buah yaitu semu. Panjang daun 6,4 cm dan lebar 1,4 cm.

2. Pinus (*Pinus merkussi* Jungh.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya beralur. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi daunnya rata, urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya kasap dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Bagian bunga tidak lengkap. Alat tambahan lain adanya sisik. Panjang daun 14,5 cm dan lebar 0,1 cm.
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan lepasnya kerak. Tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang meruncing. Ujung daunnya meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya seperti kertas dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Bagian bungan tidak lengkap. Dan sifat buah sejati tunggal. Panjang daun 19,8 cm dan lebar 6,2 cm.

G. DAFTAR ISI

- Azidin, *Penjelasan Tentang Botani Tinggi*, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Azidin, *Penjelasan Tentang Pohon Pinus*, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Campbell, Neil A, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Cronquist, “Klasifikasi Pohon Melinjo”, <http://cronquist.com/klasifikasi-pohon-melinjo/>, dalam Google.com, 2020.
- Cronquist, “Klasifikasi Pohon Pakis Haji”, <http://cronquist.com/klasifikasi-pakis-haji/>, dalam Google.com, 2020.
- Cronquist, “Klasifikasi Pohon Pinus”, <http://cronquist.com/klasifikasi-pohon-pinus/>, 2020..
- Huxley, (ed), *New RHS Dictionary of Gardening*. Macmillan, 1992.
- Kimball, *Biologi Universitas*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Pohon Melinjo (Gnetum gnemon)*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Pohon Pakis Haji (Cycas rumphii)*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Pohon Pinus (Pinus merkusii)*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Pratiwi, *Penjelasan Tentang Pohon Melinjo*, Jakarta: Persada, 2007.
- Pratiwi, *Penjelasan Tentang Pohon Pakis Haji*, Jakarta: Persada, 2007.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi pinophyta yang amati pada praktikum I!

Jawaban:

Perbedaan dari anak divisi Pinophyta yaitu terbagi dalam 3 anak divisi yaitu:

- a. Divisi Cycadophytina

Biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument.

- b. Divisi Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, raltif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integument.

- c. Divisi Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon.